

Законодательство зарубежных стран в области защиты интеллектуальной собственности

Буриев Абдуманноп Абдурахматович

Начальник управления юстиции Ферганской области

Законодательные системы большинства зарубежных стран предусматривают комплексную охрану различных видов интеллектуальной собственности, включая авторское право, патенты, товарные знаки, промышленные образцы и географические указания. Законодательные акты, регулирующие эти сферы, как правило, включают четко определенные процедуры регистрации и механизмы защиты прав.

Например, в странах Европейского Союза действует единая система регистрации товарных знаков и промышленных образцов, что позволяет обеспечивать защиту прав сразу на территории всех государств-членов ЕС. В США и Японии сильный акцент сделан

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

на патентное право, с подробной регламентацией процессов патентной экспертизы и регистрации.

Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности за рубежом строятся на положениях международного права. Национальные законодательные нормы должны соответствовать международным правовым актам, таким как конвенции, декларации и договоры.

К объектам интеллектуальной собственности традиционно относят результаты человеческого творчества и интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность включает в себя промышленную собственность и объекты авторского права. Ключевыми нормативными актами в сфере охраны интеллектуальной собственности являются Парижская конвенция 1883 года об охране промышленной собственности, Бернская конвенция 1886 года, Договор о патентной кооперации 1970 года, Венский договор о регистрации товарных знаков 1973 года, Всемирная декларация по интеллектуальной собственности, Соглашение ТРИПС и другие¹.

¹ Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000г. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2002. – № 4.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

Многосторонним соглашением, имеющим значительное значение в защите авторских прав, является Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 года. Конвенция гласит, что произведение охраняется с момента его создания и не требует соблюдения формальностей, таких как регистрация, депонирование, наличие материального носителя, уплата пошлин или сборов для обеспечения правовой защиты.

В статье 2 этой Конвенции содержится определение интеллектуальной собственности, включающее права на:

- литературные, художественные и научные произведения;
- исполнительскую деятельность артистов, звукозапись, радиопередачи и телевизионные программы;
- изобретения во всех сферах человеческой деятельности;
- научные открытия;
- промышленные образцы;
- товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
- защиту от недобросовестной конкуренции;

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

– а также все другие права, касающиеся интеллектуальной собственности в производственной, научной, литературной и художественной сферах².

Важно отметить, что этот перечень объектов интеллектуальной собственности не является исчерпывающим. Каждый объект интеллектуальной собственности представляет собой нематериальное благо, являющееся результатом интеллектуальной деятельности, и за его создателем или другими правообладателями признается право на его использование.

Конституционное регулирование права собственности охватывает различные его виды и аспекты. В принципе, благодаря широким конституционным формулировкам, оно может также охватывать отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, несмотря на ее особый характер. Например, статья 14 Основного закона ФРГ 1949 года включает известное положение, заимствованное многими конституциями: “1.Собственность и право наследования гарантируются. Их содержание и пределы определяются законом. 2.Собственность обязывает. Ее использование должно служить общему благу”.

² Барановский П.Д. О принципах международной охраны авторских прав // Журнал российского права. – 2001. – № 8.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

Согласно статье 29 Конституции Швейцарии 1999 года, «собственность гарантируется. Лишение собственности и ограничение собственности, равнозначное ее лишению, возмещается полностью». Швейцарская правовая доктрина исходит из того, что эта статья защищает не только права на движимое и недвижимое имущество, но также и нематериальные права³.

Статья 20 Конституции Японии 1947 года гласит: «Право собственности не должно нарушаться. Право собственности определяется законом и должно соответствовать общественному благосостоянию». Согласно японской конституционной доктрине, эта статья защищает не только вещные права, права на использование природных ресурсов и право собственности на важнейшие производственные факторы, но также и авторские, и патентные права⁴.

Разнообразие конституционных подходов к регулированию права интеллектуальной собственности не ограничивается приведенными примерами. Существует множество смешанных моделей конституционного регулирования, которые комбинируют

³ Richli P. Grundriss der Schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts. – Bern, 2007. – S. 31.

⁴ Fahje A. Wirtschaftsverfassungsrecht in Japan. – Köln; Berlin; München, 2007. – S. 59.

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

различные подходы. Например, Конституция Испании⁵, наряду с традиционными положениями о правах, включает положение об интеллектуальной собственности в статье, посвященной вопросам компетенции. В этой конституции сочетаются классические нормы, регулирующие интеллектуальную собственность, и новые концепции, вплетенные в традиционное регулирование полномочий.

Законодательство зарубежных стран в области защиты интеллектуальной собственности является многоуровневым и гибким, охватывающим широкий спектр прав и объектов. Тем не менее, для улучшения глобальной системы защиты интеллектуальной собственности требуется дальнейшая гармонизация национальных правовых систем и усиление международного сотрудничества.

Особое внимание следует уделить разработке и внедрению более эффективных механизмов по борьбе с нарушениями прав, особенно в сфере цифровых технологий. Усиление взаимодействия между государственными органами и частным

⁵ Согласно подп. 9 п. 1 ст. 149 Конституции Испании к исключительному ведению государства относится «законодательство об интеллектуальной и промышленной собственности»

SUGGESTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT ACTIVITY

AMERICAN JOURNAL

<http://sasfimaindex.is-great.org/>

ISSN: 6577-9665

Impact Factor: 7.5

August Vol: 6 Issue: 6

сектором также может способствовать улучшению защиты интеллектуальных прав в глобальном масштабе.